

CIACT/SAD 09

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnoéticas)

Mapas inventados - experiências de visualidades no bairro da Serrinha

Doutoranda Renata Cavalcante de Oliveira (UFC)

RESUMO

Este estudo, ancorado na fundamentação teórica de Nicholas Mirzoeff e Hal Foster, aborda a complexidade das representações cartográficas, desafiando a ideia de imparcialidade dos mapas. Mirzoeff inspira a análise crítica do "direito de olhar", aplicando o conceito de contravisualidade às imagens pessoais do Bairro da Serrinha em Fortaleza, enquanto Foster contribui com a reflexão sobre a produção e percepção de imagens na era tecnológica. Utilizando uma metodologia comparativa, confrontamos as imagens pessoais com as fornecidas por tecnologias como o Google Street View, evidenciando as distorções e limitações dessas representações tecnológicas. Este procedimento permite desvendar as camadas de seletividade e ética envolvidas na produção cartográfica, propondo uma narrativa visual alternativa. Concluímos que as imagens pessoais emergem não somente como registros visuais, mas como potentes expressões de resistência, enriquecendo a narrativa visual com perspectivas únicas e diferenciadas.

PALAVRAS-CHAVE: bairro da serrinha; imagens caseiras; memórias afetivas.

ABSTRACT

This study, grounded in the theoretical frameworks of Nicholas Mirzoeff and Hal Foster, addresses the complexity of cartographic representations, challenging the notion of the impartiality of maps. Mirzoeff inspires a critical analysis of the "right to look," applying the concept of counter-visibility to personal images from the Serrinha neighborhood in Fortaleza, while Foster contributes to the reflection on the production and perception of images in the technological era. Employing a comparative methodology, we juxtapose personal images with those provided by technologies like Google Street View, revealing the distortions and

CIACT/SAD 09

limitations of these technological representations. This approach uncovers the layers of selectivity and ethics involved in cartographic production, proposing an alternative visual narrative. We conclude that personal images emerge not only as visual records but as powerful expressions of resistance, enriching the visual narrative with unique and differentiated perspectives.

KEYWORDS: Serrinha neighborhood; homemade images; affective memories.

A disputa pelo espaço e as maneiras de habitá-lo revelam profundas contradições entre a suposta neutralidade dos mapas e a realidade complexa das vidas capturadas nas imagens que o Google Maps¹, disponibiliza. Estas imagens, parte de um vasto banco de dados, são moldadas não apenas pelos enquadramentos e movimentos determinados pelo sistema, mas também pelo usuário que navega e interage com essa tecnologia. Esta interação entre o mapa e o usuário sublinha o papel do mapa como um poderoso instrumento de controle, guiando não só a percepção, mas também a experiência espacial das pessoas dentro dos limites predeterminados pela plataforma.

Essa relação complexa entre a tecnologia de mapeamento e a experiência humana questiona a neutralidade e objetividade dos mapas. Existe uma realidade subjacente que muitas vezes é negligenciada, “os mapas nunca são imagens isentas de juízo de valor e, salvo no sentido euclidiano mais estrito, eles não são por eles mesmos nem verdadeiros nem falsos.” (HARLEY, 1995, p. 2). Ocasionalmente, os mapas podem não transmitir determinadas camadas específicas da realidade, sejam os mapas ditos tradicionais (cartográficos) ou sejam os mapas produzidos com imagens de satélite, com o auxílio da tecnologia.

Assim, enquanto o Google oferece um esqueleto de informações visuais, os detalhes e

¹ O Google Maps é uma ferramenta de GPS com aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). Por meio dos mapas do Google, usuários podem conferir e encontrar locais e estabelecimentos, visualizar rotas. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/2020/12/o-que-e-google-maps-dicas-para-usar-o-aplicativo-de-gps-no-celular.html>. Acesso em: 12 jul. 2023.

CIACT/SAD 09

nuances da vida diária que se esgueiram por entre essas imagens desafiam a objetividade e impõem um olhar crítico sobre como os espaços são representados, controlados e, finalmente, habitados. Partindo de um lugar central, em torno do qual se desenrola esta pesquisa, essa questão em torno dos mapas pode ser evidenciada, por exemplo, ao explorarmos as intrincadas ruas do Bairro da Serrinha, localizado nos arredores de Fortaleza, no estado do Ceará.

O bairro onde cresci é um tecido rico de histórias entrelaçadas, experiências diversas e recordações de minha infância. Eu cresci lá, onde desde os anos 70, também viveram meus avós e meus pais. Esses espaços estão gravados em minha memória com suas imagens e sons, como os vizinhos e as casas da minha avó e da minha mãe. Adulta, mudei-me para Fortaleza, capital do Ceará, e nesse processo perdi muitos objetos, como documentos, fotografias e anotações pessoais. Anos depois, ao retornar ao bairro da Serrinha, senti que minha conexão ancestral havia se enfraquecido. Esse retorno foi crucial para me reconectar com minhas raízes e começar a compreender mais claramente quem eu sou. Com o passar do tempo, no entanto, percebi que muitos aspectos de nosso passado e nossas conexões foram sendo gradualmente esquecidos.

De volta a esse ambiente familiar e emocionalmente significativo, busco refletir sobre as imagens do bairro como parte de um processo pessoal de reaprendizagem e reintegração ao local. Caminhar por suas ruas agora ocorre simultaneamente à minha busca por suas representações online. Nesse contexto, proponho-me a analisar as variações nas representações visuais desse espaço, tanto através das minhas próprias fotografias quanto das imagens que encontro na internet. As diferenças entre essas imagens, ao mesmo tempo tão distintas, suscitam reflexões sobre o lugar onde nasci e o que ele revela sobre si mesmo e sobre minha própria história.

As tecnologias de imagem, como as capturas via satélite ou as feitas pelos dispositivos do Google Maps para mapeamento urbano, introduzem um paradigma diferente em comparação aos mapas tradicionais. Enquanto os mapas antigos oferecem uma representação mais abstrata e estática, as imagens fornecidas por ferramentas como o Google Street View

CIACT/SAD 09

apresentam registros fotográficos objetivos e minuciosos do mundo real. No entanto, apesar dessa objetividade e detalhe, essas imagens podem ser consideradas anacrônicas em certos aspectos, pois muitas vezes não refletem as alterações contínuas que ocorrem nos ambientes retratados.

Hal Foster, teórico cultural, discute a interação entre imagens e tecnologia na cultura visual moderna. Ele observa que as imagens produzidas por máquinas constituem uma nova forma de representação visual marcada pela precisão e detalhe. Contudo, Foster aponta que esta evolução apresenta desafios significativos, incluindo a tendência de seletividade na representação de certos espaços e áreas, o que pode levar a uma compreensão distorcida da realidade. Além disso, emergem preocupações éticas e de privacidade, especialmente com o uso comercial e a manipulação dessas imagens. Assim, é essencial entender as mudanças tecnológicas que influenciam a produção e a percepção de imagens, bem como enfrentar as questões éticas e a seletividade que acompanham essa nova modalidade visual.

A arte do arquivo não projeta aqui uma lacuna de lógica e afeto, mas ao contrário assume a fragmentação não apenas como representação, – ainda que parcial e provisória – mas como proposta de trabalho para construir novas ordens e associações afetivas ainda que registrando as dificuldades e os absurdos de tentativa de construção dessas novas ordens (FOSTER, 2004, p. 21).

Ao refletir sobre imagens, apresento duas fotografias do bairro da Serrinha: uma capturada pelo Google Street View e outra por mim, durante um trajeto habitual. Com isso, crio um contraste entre a representação gerada por uma ferramenta digital e uma imagem pessoal, capturada diretamente por mim. Minha intenção ao usar esta imagem caseira é evocar e expressar afetos, memórias e experiências pessoais, proporcionando uma visão mais rica e humana do bairro. Enquanto as imagens de máquina tendem a ser padronizadas e objetivas, as imagens pessoais destacam a singularidade e oferecem uma perspectiva mais subjetiva e íntima do espaço representado.

CIACT/SAD 09

Imagem 1 - Pracinha do colégio Marcos Valentim (Google), Digital. Fonte: *Google Street View*.

A primeira imagem que destaco neste estudo é a vista do Google Street View, que mostra a pequena praça em frente à casa da minha mãe na Travessa Guerra Junqueira. Na imagem digital, a praça parece apenas um vasto terreno baldio. Ao confrontar essa imagem com minhas lembranças, percebo quão distante ela está das memórias afetivas que tenho do lugar. Em 1997, vivíamos na rua Álvares Cabral, mas fomos realocados para a construção de um novo aeroporto, e em 1998 meu pai adquiriu uma casa na Travessa, próxima à Escola Marcos Valentim. Nós fomos os primeiros a nos mudar para lá, e eu e meu irmão Rodrigo passávamos horas brincando naquela praça. Portanto, essa imagem está intrinsecamente ligada ao meu passado e ao da minha família. Meu irmão Ricardo tinha uma grande paixão por cavalos, que foi compartilhada entre nós. Na foto do Google, não se vêem os cavalos, nem as sombras dos coqueiros que minha mãe plantou, mostrando a discrepância entre a representação visual e as memórias que guardo.

CIACT/SAD 09

Imagem 2 - Pracinha Colégio Marcos Walentim, 2023, Digital. Fonte: Acervo da autora.

A segunda imagem, capturada por mim na manhã da terça-feira, 4 de julho de 2023, revela uma perspectiva mais atualizada da pracinha. Diferentemente do mapa, essa imagem mostra as reformas que ocorreram no local. Agora é possível observar as plantas que circundam a área, o verde do local. Através dessa representação visual, é possível apreciar as mudanças que foram feitas e refletir sobre o impacto positivo que elas trouxeram para a pracinha e para a comunidade local. Desde muito jovem, eu costumava visitar essa pracinha com frequência. Sempre foi um local especial, os moradores se reuniram e transformaram o espaço em um ambiente acolhedor, com árvores frondosas que proporcionam sombra. A pracinha agora se transformou em um espaço de conexão com a natureza. Agora a pracinha é um ponto verde no meio do concreto do bairro, ela desperta em mim uma sensação de calma e renovação, permitindo-me desacelerar e apreciar os pequenos prazeres da vida.

Foi caminhando pelo bairro que fiz o registro visual aqui apresentado. O ato de caminhar se torna uma jornada de descoberta, onde o caminhante observa, interage e absorve as diferentes camadas e narrativas do ambiente urbano. Esses registros visuais se tornam um meio de documentação, uma forma de capturar momentos, atmosferas e características

CIACT/SAD 09

específicas do lugar. Caminhar não é uma ação que apenas preserva a memória do bairro, mas também proporciona uma maneira de compartilhar e comunicar a experiência vivenciada. De acordo com Francesco Careri, caminhar pelo bairro e fazer registros visuais não apenas enriquece a experiência pessoal do indivíduo, mas também contribui para a valorização e compreensão coletiva do ambiente urbano (CARERI, 2002).

Ao comparar as imagens geradas pelo Google com as que eu mesmo capturei, estabeleço uma forma de contravisualidade. Esse conceito busca provocar questionamentos e subverter as narrativas e representações convencionais. Revelando nossas perspectivas pessoais, experiências e memórias por meio das fotografias que tiramos, contestamos a perspectiva limitada e seletiva das imagens predominantes.

As imagens do Google são produzidas sob a égide de certos interesses e agendas. Nossas imagens pessoais oferecem uma alternativa, trazendo à tona a subjetividade, a intimidade e as nuances do nosso próprio olhar e experiência. O conceito de contravisualidade é consolidado por Nicholas Mirzoeff, importante teórico da Cultura Visual, que destaca a importância de estabelecer uma relação crítica entre as imagens dominantes e nossas próprias imagens pessoais. Para ele, contravisualidade nos permite questionar e resistir às narrativas unidimensionais, criando uma visão mais ampla e engajada do mundo através da diversidade de perspectivas e experiências representadas em nossas próprias imagens (MIRZOEFF, 2011). O autor reivindica o “direito de olhar” e não apenas “ver a realidade”. O “direito de olhar” envolve uma questão de autonomia do/a sujeito/a, é um direito de contrapor-se as visualidades que são conectadas às relações de poder (MIRZOEFF, 2011; 2016).

Ao compreendermos a importância do "direito de olhar" e sua conexão com a contravisualidade, percebemos que as imagens que criamos e compartilhamos têm um papel fundamental na construção de nossa identidade e na resistência às narrativas de poder. O ato de olhar não se limita a uma mera observação passiva; ele envolve a capacidade de questionar, desafiar e reinterpretar as visualidades impostas pela autoridade. Nesse contexto, a contravisualidade surge como um instrumento de empoderamento, permitindo-nos afirmar

CIACT/SAD 09

nossa autonomia na forma como vemos e interpretamos o mundo ao nosso redor.

Ao criar essa contravisualidade, desafiamos as narrativas unidimensionais impostas e seletivas que muitas vezes são pelas imagens dominantes. Reconhecemos que as imagens do Google, por exemplo, são produzidas com interesses e agendas específicas, enquanto nossas imagens pessoais refletem nossa subjetividade, intimidade e singularidade. Assim, ao afirmar nosso "direito de olhar" e contribuir com nossas próprias perspectivas, estamos enriquecendo o discurso visual coletivo e propondo uma percepção mais diversificada desse discurso, além de mais participativa.

As imagens da pracinha na Serrinha, capturadas e compartilhadas através dessa jornada, não são apenas registros visuais, mas também veículos de resistência, empoderamento e expressão de nossa identidade. Eles nos lembram que a visualidade é uma parte intrínseca de quem somos, e ao exercer nosso "direito de olhar", estamos moldando ativamente a forma como vemos e interpretamos o mundo ao nosso redor, contribuindo para uma narrativa visual mais rica e autêntica.

Ao enfatizar nosso "direito de olhar", também desafiamos as estruturas de poder que buscam moldar a percepção e a representação do espaço ao nosso redor. Por meio da contravisualidade, assumimos o controle sobre como as histórias são contadas e quem as conta, reforçando a importância de uma pluralidade de vozes no discurso visual. Isso é particularmente vital em contextos onde as imagens podem ser manipuladas para servir a interesses específicos, omitindo realidades ou distorcendo verdades.

A prática de contrapor imagens pessoais às produzidas por grandes corporações como o Google não apenas amplia o espectro de entendimento sobre um determinado lugar, mas também traz à tona as camadas emocionais e históricas que essas imagens corporativas frequentemente ignoram ou não conseguem capturar. Por exemplo, ao compartilhar minha fotografia da pracinha, não estou simplesmente apresentando um espaço físico, mas estou também resgatando e preservando as memórias e significados que esse espaço representa para mim e para minha comunidade.

Este ato de criar e compartilhar nossas próprias imagens se torna um poderoso meio

CIACT/SAD 09

de comunicação, um diálogo visual que convida outros a ver o mundo através de nossos olhos, proporcionando uma compreensão mais profunda e empática. Ao fazer isso, não apenas construímos uma narrativa visual mais inclusiva e representativa, mas também resistimos às tentativas de homogeneização da experiência humana que muitas vezes acompanham as representações tecnológicas do espaço.

Assim, a contravisualidade não é apenas um conceito ou uma técnica; é um movimento, um chamado à ação para todos aqueles dispostos a reivindicar seu espaço no mundo visual e narrativo. Ao exercer nosso "direito de olhar", afirmamos nossa participação ativa na construção da história visual da humanidade, garantindo que as futuras gerações herdem um mosaico mais completo e verdadeiro das nossas vidas e culturas.

Referências

CARERI, Francesco. *Walkscapes: o caminhar como prática estética*. (F. Bonaldo, Trad.) (1a ed.). São Paulo: Editora G. Gili, 2013.

FOSTER, Hal. An archival impulse. *October*, Cambridge, n. 110, 2004. Disponível em: https://monoskop.org/File:Foster_Hal_2004_An_Archival_Impulse.pdf. Acesso em: 12 jul. 2023.

GOOGLE (s.f.). Direções do Google Maps para a Localização da Pracinha do colégio Marcos Valentim, Fortaleza, Brasil, 2012. Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-3.7828429,-38.5430643,3a,75y,155.45h,81.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC4yZZxAKY6eVszfQjHQTDA!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu>. Acesso em: 18 de ago. 2023.

HARLEY, Brian. Cartes, savoir et pouvoir. In: Peter Gould e Antoine Bailly, *Le pouvoir des cartes et la cartographie*. Paris: Antropos, 1995, p. 19-51. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/agosto2011/geografia_artigos/6art_mapas_saber_poder.pdf. Acesso em: 20 de ago. 2023.

MACHADO, Arlindo. Repensando Flusser e as imagens técnicas. *Anais de Arte en la Era Electrónica - Perspectivas de una nueva estética*, Barcelona, Espanha, 1997. Disponível em:

CIACT/SAD 09

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/85564/mod_resource/content/1/repensando%20fluxo%20e%20as%20imagens%20t%C3%A9cnicas%20completo.pdf. Acesso em: 11 jul. 2023.

MIRZOEFF, N. *Como ver el mundo*. Una nueva introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós, 2011.

MIRZOEFF, N. (2016). O direito a olhar. *ETD - Educação Temática Digital*, Campinas, v. 18, n. 4, p. 745-768, 2016. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472/14496>. Acesso em: 10 jul. 2023.

TOREZANI, J. N.; ABREU, E. R. Contravisualidades a partir da série Olhares Negros. *Esferas*, Brasília, n. 22, p. 98-112, 2021. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/about/contact>. Acesso em: 09 jul. 2023.

Como citar este texto:

OLIVEIRA, Renata C. Mapas inventados: experiências de visualidades no bairro da Serrinha. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.